

QARAQALPAQ PAREMIYALARINDADA "TIL" SOMATIKALÍQ KODÍ

Umarova Úmitay Abaevna

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutu (nomersiz jay, P.Seytov kóshesi, 230203, Nókis) doktorantı

<https://orcid.org/0009-0002-6491-0364>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056348>

***Anotatsiya.** Ushbu maqolada qoraqalpoq paremiologik tizimida tilning somatik kod sifatidagi ifoda imkoniyatlari tahlil etiladi. Somatik leksika orqali xalqning milliy tafakkuri, madaniy qadriyatlari ham da hayotiy tajribasi aks etishi ko'rsatib o'tiladi. Maqol va matallarda uchraydigan tana a'zolariga oid birliklar insonning ichki kechinmalari, axloqiy me'yorlari va ruhiy holatini ifodalash vositasi sifatida o'rganiladi.*

***Kalit so'zlar.** Qoraqalpoq paremiologiyasi, somatik kod, somatizm, til tizimi, madaniyat, lingvokulturologiya, xalq tafakkuri.*

***Анотация.** В данной статье анализируются возможности выражения языка как соматического кода в каракалпакской паремиологической системе. Показано, что через соматическую лексику отражается национальное мышление, культурные ценности и жизненный опыт народа. Единицы, относящиеся к частям тела, встречающиеся в пословицах и поговорках, изучаются как средство выражения внутренних переживаний, моральных норм и психического состояния человека.*

***Ключевые слова.** Каракалпакская паремиология, соматический код, соматизм, языковая система, культура, лингвокультурология, народное мышление.*

***Annotation.** This article analyzes the expressive possibilities of the language as a somatic code in the Karakalpak paremiological system. It is shown that somatic lexicon reflects the national thinking, cultural values, and life experience of the people. Units related to body parts found in proverbs and sayings are studied as a means of expressing a person's inner experiences, moral norms, and mental state.*

***Keywords.** Karakalpak paremiology, somatic code, somatism, language system, culture, linguoculturology, folk thought.*

Qaraqalpaq xalıq áwzeki dóretpeleriniń biri – paremiyalar (naqıl-maqal, jumbaq, aforizm, júyeli sózler, terme-tolǵawlar, hikimetli sózler) hám.t.b. Paremiyalogiya xalıqtıń qádiriyatların, tilin, mádeniyatın, hám milliy mentalitetin óz ishine aladı. Paremiyalogiyalıq birliklerdiń áhmiyetli ózgeshelikleriniń biri– somatikalıq kodtıń yaǵniy insan aǵzaları, dene músheleri atamaları araqalı beriletuǵın simvolikalıq mánlerdiń keńnen qollanılıwı bolıp tabıladı.

"Paremiyalogiya (naqıl-maqal) metalitetinen payda bolıw dáwiri XVII ásir aqırı XVIII ásirdeń birinshi yarımı bolıp esaplanadı. Bul eń dáslep rus naqıl-maqalları toplanǵan dáslepki toplanlarınıń payda bolıp, xalıq naqıl-maqalları ádebiy tekstlerge aǵıp kire baslaǵan dáwiri." Házirgi zaman paremiyalogiyasında naqıl-maqallardıń úyreniliwine, olardıń statusınıń anıqlanıwına, pariqlanıwına hám xızmet etiwine, sintaksislik, leksikalıq, stillik, lingvokulturologiyalıq, sociallıq-mádeniy, salıstırmalı tárepleriniń izertleniwine baǵıshlanǵan kóplegen ilimiy jumıslar bar T.G. Bochina, M.A. Bredis, P. Grjibek, P. Dürcho, E.E. Ivanov,

M.YU.Kotova, A. Krikmann, O. Lauhakangas, O.V. Lomakina, V. Mieder, V.M. Mokienko, N.YU.Nelyubova, E.V. Nichiporchik, G.L. Permyakova, L.B. Savenkova, E.I.Seliverstova, N.N. Semenenko, G.D. Sidorkova, Z.K. Tarlanov, R.X.Xayrullina hám basqalar tárepinen jazılǵan.[1.14,18]

Paremiyalogiyanıń kóbinese obyektı naqıl-maqal bolıp bolıp esaplanadı.Usıǵan baylanıslı, Amerikalıq alımlardan kóbinese házirgi zaman paremiyalogiya tarawına tiykar salǵan Wolfgang Mieder (1944- Germaniya-AQSH). Onıń Proverbs: A Handbook, "Proverbs, are Never Out of Season" sıyaqlı shıǵaramaları bar. Onı xalıq tájriyebeli zamanagóy paremiyalogiya atası dep te ataydı. Naqıl-maqal xalıqqa belgili qısqa gáp bolıp, onda hikmet, haqıyqat, ádep-ikramlılıq hám dástúriy kózqaraslar metaforalıq túrde,turaqlı hám este saqlanatuǵın forma hám áwladtan-áwladqa ótetuǵın forma dep ataydı. [2.3]

Rus alımlarınan biri "Пермяков Г. Л. "От поговорки до сказки" degen kitabında naqıl-maqallardıń strukturalıq-semantikalıq analizine tiykar salǵan. [3.3]

Amerikalı alımlardıń biri Archer Tolyor «The Proverb» miynetinde naqıl-maqallar janırlıq ózgesheliklerin turmıshlıq ómirde qollanıwı menen teoriyalıq beligilerde úyrenip shıqqan, olarǵa tán semantikalıq qurılısı hám de funkciyaları tallanǵan. Bul izertlewlerde naqıl-maqallar xalıq awızeki dóretiliwshiliginiń ápiwayı bir forması sıpatında emes, al xalıqtıń aqılıy hám ádep-ikramlılıq tájriyebesin saqlap qalıwshı lingvokulturalogiyalıq birlik sıpatında talqılanadı.

Qaraqalpaq tilinde B. Yusupova óziniń «Паремнология. Qaraqalpaq xalıq naqıl-maqalları tiliniń leksika-semantikalıq hám leksika-tematikalıq ózgeshelikleri» degen monografiyasında paremiyalogiyanı bilay táriypleydi:

Paremiyalogiya qaraqalpaq til biliminde jańadan payda bolıp, qalıplesip atırǵan jeke taraw. Onıń izertlew obyektı– paremiyalar–naqıl-maqallar. Naqıl-maqallar basqa uqsas turaqlı birlikler- frazeologizm, aforizm, idioma, aytıs, sheshenlik sózler, term- tolǵawlar, anekdotlar, aytım, kinosilteме, lakunalarǵa belgili dárejede qatnaslı bolıp, olardan jeke ózgeshelikleri menen ajralıp turadı. Paremiyalar ayırım jaǵdaylarda olardıń geyparaları menen júda tıǵız baylanıslı bolıp, xalıq arasında bunday turaqlasıp qollanıwı ketken birlikler naqıl-maqallardıń dóreliw, payda bolıw deregi de esaplanadı.[4.98]

Solay etip paremiyalogiya tarawı dunyadaǵı barlıq tillerde salmaqlı áhmiyetke iye. Tiykarınan, awızeki turde dóretilip, atadan-balarǵa miyras bolıp qaldırǵan iri, bay folıklorlıq taraw. Qaraqalpaq tili paremiyalogiyası quramında "til" somatikalıq kodı keltirip tómendegi mısallarda ushrasadı.

1 Adam kewlinnen azar,

Tilinen jazar.[5.75]

Bul naqıl-maqalda tiykarǵı uytqı sóz-til. Adam múshesi "til" somatikalıq kod arqalı bildirilip, ásirese pikirlewde sózdiń qúdireti, saq bolıw zárúrligin ańlatadı.

2 Ata-anam– *shiyrin tilli* ustazım.[5.40]

Joqarıdaǵı naqıl-maqalda somatikalıq komponent "til" tikarınan sóylew aǵzası, bolıp "til" sabırlı, mehriyban, tárbiya, ustazlıq belgisi bolıp esaplanadı.

3 Súydiretuǵın da *-til*,

Kúydiretuǵın da *-til*,

Kúldiretuǵın da *-til*. [5.68]

Bul paremiya quramında somatikalıq komponent "til" adam múshesi bolıp, onıń somatikalıq kodı– muhabbatlıq, mehriybanlıq, sabırlılıq, quwanış beligilerin ańlatıp tur.

4 Dilińde ne bar *tilińnen* biliner,

Tiliñnen bilinbese túriñnen biliner.[5.69]

Bul naqıl-maqalda somatikalıq komponentleri dil, júrek, – adamnıń kewil ishki keshirmeleri menen sıpatlanadı. Somatikalıq kodı dil, kewil, júz bunda adamnıń sirtqı kelbeti ishki júreginiń tili arqalı sıpatlanadı.

5 *Tili* uzın bolgannıń ómiri uzın.[5.139]

Tili uzayıw–1. Haq, ayıbı joq, hesh kimnen tartınbaw. 2. Urısqaqlıq qarсылıq kórsetiw.[6.143]

Bul naqıl-maqalda somatikalıq komponent "til" adam múshesi. Somatikalıq kod– Til insandı baxıtqa jetiskenlikke, jáne de baxıtsızlıqqa da, kewilsiz sebeplerge de alıp keliwi tómenдеgi paremiyada óz kórinisin tapqan.

6 *Til* bilgen nóker–,

Pal menen sheker,

Til bilmes nóker–,

Abırayın tóger. [5.139]

Nóker– ústem klass wákilleriniń qasında xızmet etetuğın, shashbawın kóteretuğın adamlar, armiya lashker. Ekinshi dáwirin aytqanda, badraq, qallashlardıń mańlayınan kún bolganda, Shimbaydan Xanmaqasımlar shıǵıp Nókis degen elden Nóker alıp qarıwlanıp jatıp, bolsheviklerge qarısı oq jayatqan.[7.362]

Joqaradağı misalda "Til"– sóylew aǵzası bolıp, til biliw, úyreniw, hám mádeniyatqa iye bolıw belgisi bolıp, "Til" arqalı bilimlilik, abıray, itibar mádeniyat túsınıkların óz ishine alǵan.

7 *Óziñnen* bir kóylek tozdırǵannıń *tilin al*.[5.61]

Bul naqılда somatikalıq komponent til sóylew aǵzası bolıp, jası úlken adamnıń aqılın alıw, húrmet etiw, aqıllı, sıylasıq, másehetlesiw sıyaqlı qaraqalpaq xalqınıń milliy mádeniy belgileri sáwlelengen.

Juwmaqlap aytqanda, qaraqalpaq til biliminde paremiyalogiya ayrıqsha áhmiyetli tarawlarınıń biri. Paremiyalogiya tarawın kópshilik ilimpazlar naqıl-maqallar jıynaǵı dep bilgen hám paremiyalogiyanı turaqlı birliklerdiń bir neshe túrlerine uqsas bolıp kelgen degen pikirlerdi usınadı. Qaraqalpaq paremiyalogiyasında somatikalıq kod xalıqtıń kúndelikli turmısı, ruwxıy dúnyası hám tájiriybesin simvolikalıq formada bildiriwde tiykarǵı qurallardan biri bolıp esaplanadı.

Somatikalıq kodlar arasında xalıqtıń tárbiyalıq ádep-ikramlılıq qádiriyatları hám dúnyaqarası ańlatıladı. Atap aytqanda, "til" somatikalıq kodı eń jedel qollanılatuğın komponent bolıp, ol sózdiń qúdireti, abıray, miyrim-shápáát, bilimlilik hám sociallıq qádiriyatlar simvoli sıpatında kórinedi. Somatikalıq kodlardıń paremiyalogiyalıq analızı qaraqalpaq xalqınıń lingvokulturalogiyalıq oy-pikirin, milliy mentalitetin hám turmıs filosofiyasını tereñirek ańlawǵa múmkinshilik beredi.

PAYDALANǴAN ÁDEBIYATLAR

1. Паремнология без границ–Москва.: Российский университет дружбы народов, 2020.
2. Mieder, Wolfgang. Proverbs: a handbook / Wolfgang Mieder. First published in 2004.
3. Пермьяков. Г. Л. "От поговорки до сказки".– М.:Наука, 1979.
4. Юусупова.Б. Паремнология. Қарақалпақ халық нақыл-мақаллары тилиниң лексика-семантикалық хэм лексика-тематикалық өзгешеликleri -Нөкис.: «Qaraqalpaqstan» баспасы, 2024–,400 бет.
5. Qaraqalpaq folklorı. Kóp tomlıq, 88-100.- Nókis.:«Ilim»,2014.

6. Пахратинов Қ, Бекниязов Қ. Қарақалпақ тилинің фразеологизмлер сөзлиги.–Нөкис: «Qaraqalpaqstan», 2018-160
7. Қарақалпақ тилинің түсіндірме сөзлиги. IV том. III К–Н. Нөкис.«Қарақалқстан»1988.